

Çocukluk Çağı Solid Tümör Hastalarının Ailelerinde Finansal Toksikite Ölçüm Aracının Geçerliliğinin ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Validity and Reliability of Financial Toxicity Measurement Tool in Families of Childhood Solid Tumor Patients

Cansu Gingir¹

Cansu Özbaş²

1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi Doktor
2. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doktor Öğretim Üyesi

Öz

Çocukluk çağı kanserlerinde finansal toksisite, tedavi süreçlerinin yarattığı finansal yükleri ve bu yüklerin sosyal, psikolojik ve tıbbi etkilerini tanımlayan bir terimdir. Çocukluk çağı kanserlerinde finansal toksisite üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır ve mevcut araştırmaların çoğu erişkin hasta popülasyonuna odaklanmıştır. Bu çalışmada, solid tümör bulunan kanser hastası çocukların ailelerindeki finansal toksisitenin incelenmesi için geliştirilen ölçüm aracının geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. "Çocukluk Çağı Solid Tümör Hastası Çocukların Ebeveynlerinde Finansal Toksikite Ölçeği"nin maddeleri Türkçeye uyarlanan ölçekteki maddelerin ebeveynlerin çocuklarındaki hastalık nedeniyle olduğunu belirtecek şekilde değiştirilip yeni geliştirilen ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeklerin geçerliliği yapı geçerliliği ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin model uyumunu belirlemek amacıyla DFA gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin güvenilirliği, iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak değerlendirilmiştir. Yapılan geçerlilik ve güvenilirlik analizleri sonucunda COST Ölçeği'nin çocukluk çağı solid tümör hastalarının aileleri için yapılan uyarlamasının geçerli ve güvenilir (Cronbach alfa: 0,885) olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Finansal Toksikite, Geçerlilik, Güvenilirlik, Çocukluk Çağı Kanseri, Bakımveren.

Abstract

Financial toxicity in childhood cancer is a term that describes the financial burdens created by treatment processes and the social, psychological and medical effects of these burdens. Studies on financial toxicity in childhood cancer are limited and most of the existing research has focused on the adult patient population. This study aims to evaluate the validity and reliability of a measurement tool developed to examine financial toxicity in families of childhood cancer patients with solid tumors. The items in the scale adapted to Turkish were modified to indicate that the items were due to the disease in the parents' children, and the validity and reliability analyses of the newly developed scale were conducted. The validity of the scales was evaluated with construct validity. CFA was performed to determine the model fit of the scale. The reliability of the scale was evaluated by calculating the internal consistency coefficient. As a result of the validity and reliability analyses, it was found that the adaptation of the COST Scale for families of childhood solid tumor patients was valid and reliable (Cronbach's alpha: 0.885).

Keywords: Financial Toxicity, Validity, Reliability, Childhood Cancers, Caregiver.

Alıntı Şekli / Cite this article as: Gingir C, Özbaş C. Çocukluk Çağı Solid Tümör Hastalarının Ailelerinde Finansal Toksikite Ölçüm Aracının Geçerliliğinin ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. SOYD. 2024;5(2):43-48

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:

Cansu Gingir, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
E-mail: cansuyanik@gazi.edu.tr

GİRİŞ

Çocukluk çağı kanserlerinde finansal toksisite, tedavi süreçlerinin yarattığı finansal yükleri ve bu yüklerin sosyal, psikolojik ve tıbbi etkilerini tanımlayan bir terimdir.

Finansal toksisite çocukluk çağı kanserlerinde daha ağır görülebilmektedir. Bunun nedenlerinden biri, hastalığın tedavi sürecinin uzunluğu ve yüksek maliyetidir. Kanser tedavisi, uzun yıllar sürebilmektedir. Bu süreçte bakım veren kişiler genellikle işlerinden ayrılmak zorunda kalabilmekte, bu durum da ailelerde daha büyük finansal sorunlar yaratabilmektedir (1).

Finansal toksisitenin, önemli psikolojik ve sosyal etkileri de görülmektedir. Aileler, finansal yüklerin artması nedeniyle yüksek stres, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşayabilmekte, aile içi ilişkilerde gerginlikler ve uyum problemleri artabilmektedir (2).

Çocukluk çağı kanserlerinde finansal toksisite üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır ve mevcut araştırmaların çoğu erişkin hasta popülasyonuna odaklanmıştır. Pediatrik solid tümörlerin biyolojisi, tedavi yöntemleri ve sağlık hizmetlerine erişim gerekliliklerinin erişkin kanserlerinden farklı olması nedeniyle erişkin kanserlerine yönelik finansal toksisite çalışmalarını pediatrik popülasyona genellemek uygun olmamakla birlikte literatürde bu alanda oluşan boşluğu doldurmak önem taşımaktadır.

Bu araştırmada, solid tümör bulunan kanser hastası çocukların ailelerindeki finansal toksisitenin incelenmesi için 'Kapsamlı Finansal Toksisite' ölçüm aracının uyarlanmış halinin geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

MATERYAL VE METOD

COST Ölçeği (Finansal Toksisite Ölçeği)'nin Türkçe'ye geçerlilik ve güvenilirliğinin analizi 2021 yılında Duygu Ürek tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada finansal toksisite için COST Ölçeği'nde hesaplanan Cronbach alfa katsayısı da 0,92 olarak bulunmuştur (3). COST Ölçeği'nin bakımverenlerin finansal toksisitesini ölçmek için uyarlanması 2022 yılında Sadigh ve ark. tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada bakımverenler için COST ölçeği'nin Cronbach $\alpha = 0,91$ olarak bulunmuş ve COST ölçümü aynı zamanda bakımveren mali toksisitesini değerlendirmek için de kullanılabilirliği belirtilmiştir (4). Çocukluk Çağı Solid Tümör Hastası Çocukların Ebeveynlerinde Finansal Toksisite Ölçeği'nin maddeleri Türkçeye uyarlanan ölçekteki maddelerin ebeveynlerin

çocuklarındaki hastalık nedeniyle olduğunu belirtecek şekilde değiştirilip yeni geliştirilen ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Uyarlanan ölçek orijinalindeki gibi 11 ifadeden oluşup maddeler 0 (Hiç) ve 4 (Çok Fazla) arasında değerler alacak şekilde hazırlanmıştır.

Madde 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10 ters kodlanmakta ve skorumla formülü şu şekildedir:

Ölçekten alınabilecek toplam skor 0-44 arasında değişmektedir ve yüksek skorlar daha düşük finansal toksisite, anlamına gelmektedir. Skor 0 en yüksek finansal toksisiteyi, skor 44 ise en düşük finansal toksisiteyi ifade etmektedir.

Ölçeğin geçerliliği yapı geçerliliği ile değerlendirilmiştir. Yapı geçerliliğinin değerlendirilmesi için açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları sunulmuştur. Bu çalışmada AFA yapılırken 'Temel Bileşenler (Principal Components) Analizi' tercih edilmiştir. Faktör için örneklem büyüklüğünün uygunluğu Kaiser Mayer Olkin (KMO) Testi ve Barlett'in Küresellik Testi ile değerlendirilmiştir.

Doğrulamalı faktör analizi daha önceden geliştirilmiş bir ölçeğin, bir model olarak doğrulanıp doğrulanmadığının test edildiği bir analizdir. Ölçeğin model uyumunu belirlemek amacıyla DFA gerçekleştirilmiştir. Model uyumu için ki-karenin standart sapmaya oranı (χ^2/df), yaklaşık hataların ortalama karekökü (root mean square error of approximation, RMSEA), normlaştırılmış uyum indeksi (normed fit index, NFI), normlaştırılmamış uyum indeksi (non-normed fit index, NNFI), karşılaştırmalı uyum indeksi (comparative fit index, CFI), iyilik uyum indeksi (goodness of fit index, GFI) ve düzenlenmemiş iyilik uyum indeksi (adjusted goodness of fit index, AGFI) kullanılmıştır.

Ölçeğin güvenilirliği, iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak değerlendirilmiştir.

Örneklemin homojenliğini göstermek için taban ve tavan etkisi değerlendirilmiştir.

1 Ağustos-30 Eylül 2024 tarihleri arasında anketler 171 katılımcıya araştırmacı tarafından uygulanmıştır.

BULGULAR

Çocukluk Çağı Solid Tümör Hastalarının Ailelerinde Finansal Toksisite Ölçüm Aracına verilen yanıtların dağılımı tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Ölçeğe Verilen Yanıtların Dağılımı, Ankara, 2024

Maddeler	Yanıtlar, n (%)				
	Hiç (0)	Çok Az (1)	Biraz (2)	Oldukça (3)	Çok Fazla (4)
1. Çocuğumun tedavisinin maliyetlerini karşılayabilecek yeterli birikim, tasarruf veya malvarlığım olduğunu düşünüyorum.	73 (42,7)	28 (16,4)	32 (18,7)	34 (19,9)	4 (2,3)
2. Çocuğumun hastalığı için cepten yaptığım sağlık harcamalarım, olabileceğini düşündüğümünden daha fazladır.	19 (11,1)	14 (8,2)	28 (16,4)	37 (21,6)	73 (42,7)
3. Çocuğumun hastalığının veya tedavisinin gelecekte bana getireceği finansal problemler konusunda endişe duyarım.	20 (11,7)	19 (11,1)	26 (15,2)	78 (45,6)	28 (16,4)
4. Çocuğumun tedavisine harcayacağım para miktarı konusunda başka bir seçeneğimin olmadığını hissederim.	22 (12,9)	17 (9,9)	21 (12,3)	39 (22,8)	72 (42,1)
5. Her zamanki gibi çalışamayacağım ya da katkı sağlayamayacağım için üzülürüm.	22 (12,9)	20 (11,7)	33 (19,3)	74 (43,3)	22 (12,9)
6.Mevcut finansal durumumdan memnunum.	75 (43,9)	27 (15,8)	30 (17,5)	38 (22,2)	1 (0,6)
7.Aylık harcamalarımı karşılayabilirim.	67 (39,2)	31 (18,1)	34 (19,9)	17 (9,9)	22 (12,9)
8.Finansal olarak kendimi stresli hissediyorum.	2 (1,2)	35 (20,5)	24 (14,0)	32 (18,7)	78 (45,6)
9.Evde çalışıyor olsam bile işimi ve gelirim muhafaza etme konusunda endişe duyarım.	19 (11,1)	15 (8,8)	27 (15,8)	38 (22,2)	72 (42,1)
10.Çocuğumun hastalığı ve tedavisi mevcut finansal durumumdan memnuniyetimi azaltmıştır.	23 (13,5)	13 (7,6)	21 (12,3)	34 (19,9)	80 (46,8)
11.Finansal durumumun kontrol altında olduğunu düşünüyorum.	76 (44,4)	31 (18,1)	32 (18,7)	28 (16,4)	4 (2,3)

*Satır Yüzdesi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. maddeler ters kodlanmıştır, bu nedenle ölçek puanı ters kodlanarak hesaplanmalıdır

Tablo 2. Çocukluk Çağı Solid Tümör Hastalarının Ailelerinde Finansal Toksikite Ölçeği Faktör Yapısının Değerlendirilmesi, Ankara, 2024

Maddeler	Faktör Yükleri
1. Çocuğumun tedavisinin maliyetlerini karşılayabilecek yeterli birikim, tasarruf veya malvarlığım olduğunu düşünüyorum.	0,863
2. Çocuğumun hastalığı için cepten yaptığım sağlık harcamalarım, olabileceğini düşündüğümünden daha fazladır.	0,856
3. Çocuğumun hastalığının veya tedavisinin gelecekte bana getireceği finansal problemler konusunda endişe duyarım.	0,832
4. Çocuğumun tedavisine harcayacağım para miktarı konusunda başka bir seçeneğimin olmadığını hissedirim.	0,864
5. Her zamanki gibi çalışamayacağım ya da katkı sağlayamayacağım için üzülürüm.	0,780
6.Mevcut finansal durumumdan memnunum.	0,870
7.Aylık harcamalarımı karşılayabilirim.	0,915
8.Finansal olarak kendimi stresli hissediyorum.	0,920
9.Evde çalışıyor olsam bile işimi ve gelirim muhafaza etme konusunda endişe duyarım.	0,937
10.Çocuğumun hastalığı ve tedavisi mevcut finansal durumumdan memnuniyetimi azaltmıştır.	0,879
11.Finansal durumumun kontrol altında olduğunu düşünüyorum.	0,861

KMO Katsayısı : 0,867

Bartlett'in Küresellik Testi, p değeri : <0,001

Kümülatif varyans: 83,1

Tablo 2'de AFA sonuçları sunulmuştur. KMO değerinin 0,867 olduğu tespit edilmiştir. Bartlett'in Küresellik Testi anlamlılık düzeyi $p<0,001$ bulunmuştur. Kümülatif varyansı %83,1 olduğu bulunmuştur. Maddelerin faktör yükleri 0,780-0,937 arasında değişmektedir.

Şekil 1. DFA Sonuçlarına ve Maddelerin Faktör Yüklerine ait Diyagram

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeks Değerleri

İndeks	Ölçek	Normal Değer	Kabul Edilebilir Değer	Uyum
χ^2/df	1,31	<2	<5	İyi Uyum
RMSEA	0,043	<0,05	<0,08	İyi Uyum
GFI	0,95	>0,95	>0,90	Kabul edilebilir
AGFI	0,91	>0,95	>0,90	Kabul edilebilir
CFI	0,99	>0,95	>0,90	İyi uyum
NFI	0,99	>0,95	>0,90	İyi uyum

Ölçeğin Cronbach- α iç tutarlılık düzeyi 0,885 bulunmuştur.

Tablo 4. Ölçek Puanları Dağılımı, Taban ve Tavan Etkisinin Değerlendirilmesi, Ankara, 2024

ÖLÇEK	Ortalama \pm ss	Ortanca (min-maks)	Taban %	Tavan %
Toplam	14,3 \pm 13,5	10 (0-40)	1,8	0

Ölçeğin taban etkisi %1,8 ve tavan etkisi %0 olarak belirlenmiştir.

TARTIŞMA

Yapılan geçerlilik ve güvenilirlik analizleri sonucunda kanser hastalarında finansal toksisite düzeyini ölçmek için geliştirilen COST Ölçeği'nin çocukluk çağı solid tümör hastalarının aileleri için yapılan uyarlamasının geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur. Ölçeğin Japonca 'ya uyarlamasında Japonya'da kullanımın uygun olduğu ve Cronbach alfa katsayısı 0,87 ile yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu bulunmuştur (5). İtalyanca versiyonun geliştirilmesi için yapılan çalışmada ise 0,83 Cronbach alfa katsayısı ile güvenilirliğinin yüksek olduğu ve İtalya'da kanser hastalarında finansal toksisitenin değerlendirilmesinde kullanılmasının uygun olduğu tespit edilmiştir (6). İran'da Farsça versiyonunun geliştirildiği bir çalışmada ise, kanser hastaları arasında finansal toksisiteyi ölçmek için güvenilir ve geçerli bir ölçek olarak İran'daki gelecekteki çalışmalarda kullanılabileceği bulunmuştur (7). Ölçeğin Yunanca versiyonunun değerlendirildiği çalışmada da ölçeğin kanser hastalarının mali sıkıntı düzeylerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesinde güvenilir bir araç olduğu gösterilmiştir (8). Çince versiyonunun geliştirildiği çalışmada ise iki faktörlü bir yapının daha uygun olduğu ve toplam ölçekte Cronbach alfa katsayısının 0,85 olduğu bulunmuştur (9). Kore'de ve Hindistan'da geliştirilen versiyonlarında da Cronbach alfa katsayıları sırasıyla 0,81 ve 0,92 bulunarak yüksek iç tutarlılık gösterdikleri bulunmuştur (10, 11).

KMO değerinin 0,867 olduğu tespit edilmiştir. Bartlett'in Küresellik Testi anlamlılık düzeyi $p < 0,001$ bulunmuştur. Yeterli bir örneklem sayısı için KMO katsayısının 0,60'dan büyük olması gerekir. Bartlett'in Küresellik Testi (p değerinin $< 0,05$ olması gerekir) ise ölçekteki soruların faktör analizi için uygunluğunu gösterir (12, 13). Buna göre, örneklem sayısının faktör analizi için uygun olduğu tespit edilmiştir ($p < 0,001$).

Bir ölçme aracının geçerli sayılabilmesi için tek faktörlü bir ölçeğin açıkladığı kümülatif varyansın en az %30 olmalıdır (14, 15). Kümülatif varyansı %83,1 olduğu bulunmuştur.

Maddelerin faktör yükleri 0,780-0,937 arasında değişmektedir. Faktöre ait her bir maddenin faktör yükü 0,30'un altında olan maddelerin o faktöre yetersiz katkıda bulunduğu kabul edilmektedir (15, 16).

Ölçeğin Cronbach- α iç tutarlılık düzeyi 0,885 bulunmuştur. Ölçeğin hesaplanan Cronbach- α değerinin 0,7'nin üzerinde olması güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir (17).

Kabul edilebilir taban ve tavan etkisi % 15'in altında olmalıdır (17). Örneklemin homojenliğini gösteren bu değer %15'i aşarsa ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği etkilenir. Ölçeğin taban ve tavan etkisi kabul edilebilecek düzeydedir ($< \%15$). Bu bulgu ölçeğin hem geçerliliğini hem de güvenilirliğini destekler bir bulgudur.

Uyum indekslerine ait normal ve kabul edilebilir değerler;

χ^2/df için <2 ve <5 , RMSEA için $<0,05$ ve $<0,08$, GFI için $>0,95$ ve $>0,90$, AGFI için $>0,95$ ve $>0,90$, CFI için $>0,95$ ve $>0,90$, NFI için $>0,95$ ve $>0,90$ şeklinde belirtilmektedir (18-22). Buna göre ölçeğin model uyumu iyi uyum-kabul edilebilir uyum düzeyindedir.

KAYNAKÇA

- Evans EM, Lin J, Sanchez-Alvarez J, Agrawal AK, Winestone LE. Disparities in household material hardship, financial toxicity, and income loss in pediatric cancer. *Pediatr Blood Cancer*. 2023:e30496.
- Ohlsen TJD, Hale MR, Larson AJ, Jones SM, Wilkinson F, Ko LK, et al. Financial toxicity during pediatric cancer therapy: A qualitative analysis. *American Society of Clinical Oncology*; 2024.
- Ürek D, Uğurluoğlu Ö. Predictors of financial toxicity and its associations with health-related quality of life and treatment non-adherence in Turkish cancer patients. *Support Care Cancer*. 2022;30(1):865-74.
- Sadigh G, Switchenko J, Weaver KE, Elchoufi D, Meisel J, Bilan MA, et al. Correlates of financial toxicity in adult cancer patients and their informal caregivers. *Support Care Cancer*. 2022;30(1):217-25.
- Honda K, Gyawali B, Ando M, Sugiyama K, Mitani S, Masuishi T, et al. A prospective survey of comprehensive score for financial toxicity in Japanese cancer patients: report on a pilot study. *Ecancermedalscience*. 2018;12:847.
- Ripamonti CI, Chiesi F, Di Pedè P, Guglielmo M, Toffolatti L, Gangeri L, et al. The validation of the Italian version of the COmprehensive Score for financial Toxicity (COST). *Support Care Cancer*. 2020;28(9):4477-85.
- Pahlevan Sharif S, Moshtagh M, Sim OF, Naghavi N, Sharif Nia H. Psychometric evaluation of the comprehensive score for financial toxicity scale among Iranian cancer patients. *J Cancer Policy*. 2021;30:100308.
- Fradelos EC, Prapa PM, Tsaras K, Papagiannis D, Chatzi M, Papathanasiou IV, et al. The Validation of the COmprehensive Score for Financial Toxicity (COST) Scale in Greek Language. *Adv Exp Med Biol*. 2023;1425:191-7.
- Yu H, Li H, Zuo T, Cao L, Bi X, Xing H, et al. Financial toxicity and psychological distress in adults with cancer: a treatment-based analysis. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*. 2022;9(9):100069.
- Shim S, Kang D, Kim N, Han G, Lim J, Kim H, et al. Validation of Korean Version of the COmprehensive Score for financial Toxicity (COST) Among Breast Cancer Survivors. *Cancer Res Treat*. 2022;54(3):834-41.
- Dar MA, Chauhan R, Sharma KK, Trivedi V, Dhingra S, Murti K. Assessing the reliability and validity of comprehensive score for financial toxicity (COST) among radiation oncology patients in India: a cross-sectional pilot study. *Ecancermedalscience*. 2021;15:1219.
- Büyükoztürk Ş. Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. *Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi*. 2002;32(32):470-83.
- Morgan GA. *SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation*. 2013.
- Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 2010.
- Yaşlıoğlu MM. Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*. 2017;46:74-85.
- Şencan H. Güvenilirlik ve geçerlilik: Hüner Şencan; 2005.
- Zinbarg RE, Revelle W, Yovel I, Li W. Cronbach's α , Revelle's β , and McDonald's ω H: Their relations with each other and two alternative conceptualizations of reliability. *psychometrika*. 2005;70:123-33.
- Tabachnick BG, Fidell LS, Ullman JB. *Using multivariate statistics*: pearson Boston, MA; 2013.
- Sümer N. *Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar*. Türk Psikoloji Yazıları. 2000.
- Brown TA. *Confirmatory factor analysis for applied researchers*. New York: NY. 2006.
- Raykov T, Marcoulides GA. *An introduction to applied multivariate analysis*: Routledge; 2008.
- Thompson B. *Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications*. Washington, DC. 2004;10694(000):3.